

Т.А. КОЗАК

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ЭКСПОЗИЦИИ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УЧАСТКА "КРЫМ" В НБС ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Представлены сведения об истории формирования и флористическом составе искусственно созданных фитоценозов на ботанико-географическом участке "Крым" НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Охарактеризованы состояние и структура некоторых интродукционных популяций редких видов.

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины является уникальным центром интродукции растений, сохранения редких и исчезающих растений природной флоры *ex situ*.

Авторы Генерального проекта строительства Ботанического сада НАН Украины центральное место отвели ботанико-географическим участкам. Основной задачей, которую они призваны решать, является моделирование искусственных фитоценозов по принципу их природных эталонов и сохранение эндемичных, реликтовых, редких и исчезающих видов. Наш опыт работы показывает, что наиболее перспективный метод охраны этих растений — это сохранение их в самовозобновляющихся интродукционных популяциях в составе искусственных фитоценозов.

Ботанико-географический участок "Крым" заложен в 1950 г. по техно-рабочему проекту А.И. Соколовского на площади около 2,5 га. Он расположен на склонах юго-восточной экспозиции, имеет удлиненную конфигурацию в направлении с севера на юг. Почвы по всему участку сильно смыты, в восточной части преобладает тяжелый суглинок, в западной — слегка супесчаный. Природные условия НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины охарактеризованы в ряде работ [7, 9].

В 1950 г. в результате экспедиции, в которой принимали участие А.И. Соколовский и В.П. Гринь, впервые был завезен по-

севной и посадочный материал крымских растений. Экспедиция проводила работу в Ялтинском лесхоззаге, Никитском ботаническом саду, в окрестностях Ялты, Алушты, Алупки и Симферополя.

В 60–80-е годы растения завозились из других районов Крыма: окрестностей Бахчисарая, Белогорска, Судака, Ай-Петри, Чатыр-Дага, Карадага и др.

Строительство участка и пополнение его коллекций новыми видами в разное время курировали Я.К. Гоцик, Н.Н. Прахов, Р.М. Бородин, Н.Г. Глаголева, А.И. Соколовский, Л.С. Скворцова, а с 1985 г. — автор этой статьи.

В 1970 г. техно-рабочий проект участка "Крым" был пересмотрен и уточнен Л.С. Скворцовой. Формирование растительного покрова продолжается и поныне. Растительность Крыма представлена следующими экспозициями:

1. Сосновые леса.
2. Буковые леса.
3. "Крымские дубки".
4. Степи.
5. Яйла.

В верхней части участка и на склоне южной экспозиции расположены насаждения *Pinus pallasiana* D.Don с примесью *Pinus sylvestris* L. В генеративную фазу сосна крымская вступила в 17-летнем возрасте, ежегодно образует шишки с жизнеспособными семенами и в настоящее время достигла 50-летнего возраста.

Буковые леса в природе встречаются на высоте 500—600 м н. у. м., но в наших условиях насаждения *Fagus orientalis* Lipsky размещены в нижней части склона, т.к. предполагалось, что на его вершине деревья будут страдать от недостатка влаги. В этой экспозиции представлены также *Carpinus betulus* L., *Fraxinus excelsior* L. и *Sorbus torminalis* (L.) Grantz.

В предгорной части Крыма древесно-кустарниковая растительность представлена в виде так называемых дубков. Это низкорослые заросли, основу которых составляет *Quercus pubescens* Willd., иногда *Quercus petraea* L. ex Liebl. с примесью *Carpinus betulus*, *Cotinus coggigria* Scop, *Swida australis* (С.А.Мей) Pojark. ex Grossh, *Corylus avellana* L., *Pyrus elaeagnifolia* Pall., *Pyra-cantha coccinea* (L.) M.Roem., *Clematis vitalba* L. Эти виды образуют устойчивые лесные фитоценозы со сформировавшимся древесно-кустарниковым и травянистым покровом. Из лесных травянистых растений доминирующее положение занимают *Convallaria majalis* L., *Dentaria quinquefolia* M.B., *Ductamnus gymnostylis* Stev., виды рода *Allium* и др. Редкие виды флоры Крыма — *Muscari racemosum* (L.) Mill., *Ornithogalum fimbriatum* Willd., *Galanthus plicatus* M. Bieb., *Primula macrocalyx* Bunge, *Scilla bifolia* L. — образовали гомеостатические популяции, способные без вмешательства человека не только удерживать занятую территорию, но и расширять ее площадь [5]. Высокая устойчивость популяций и их способность к экспансии обеспечивается высоким коэффициентом вегетативного размножения.

Степной Крым представлен растительностью южных степей Украины с включением травянистых растений предгорий Крыма. Ранневесенний аспект составляют редкие и эндемичные растения Крыма — *Ornithogalum fimbriatum*, *Crocus angustifolius* Weston., *Paeonia tenuifolia* L., *Primula macrocalyx*, *Iris pumila* L., *Salvia scabiosifolia* Lam., *Cerastium biebersteinii* DC., позже зацветают *Asphodelina taurica* (Pall. ex

Bieb.) Endl., *Centaurea cana* Sibth. et Schult., *Salvia tomentosa* Mill., *Crambe maritima* L., *C. tatarica* Sebeok., *Crocus speciosus* Bieb. Доминантами степного участка являются злаки: *Festuca pratensis* Huds., *Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, *Poa angustifolia* L., *Bromus mollis* L. Кустарники *Chamaecytisus ruthenicus* Fisch ex (Wolaszsz), *Klaskova*., *Amygdalus nana* L. встречаются небольшими группами. В разнотравье преобладают *Astragalus cicer* L., *Hypericum perforatum* L., *Origanum vulgare* Klok., *Veronica incana* L., *V. taurica* Willd., *Asparagus officinalis* L., *Echinops sphaerocephalus* L., *Potentilla alba* L., *Filipendula vulgaris* Moench., *Fragaria vesca* L., *Salvia nutans* L., *Clematis integrifolia* L., *Phlomis tuberosa* L. и другие виды.

В составе культурфитоценозов экспозиции "Степи Крыма" длительное время произрастают интродуцированные редкие растения, среди которых встречаются виды, занесенные в Красную книгу Украины [8]: *Paeonia tenuifolia*, *Eremurus tauricus* Stev., *Cerastium biebersteinii*, *Galanthus plicatus*, *Centaurea cana*, *Salvia scabiosifolia*, *Crocus angustifolius*, *C. speciosus*. *Paeonia tenuifolia* занесена в список редких видов Бернской конвенции [4]. Кроме того, к редким и исчезающим видам Крыма относятся: *Ornithogalum fimbriatum*, *Scilla bifolia*, *Crambe maritima*, *Iris pumila*, *Asphodelina taurica*, *Allium auctum* Omelcz., *Salvia tomentosa*, *Primula macrocalyx*, *P. vulgaris* L. и др. [2, 6].

На вершине склона представлена растительность нагорной формации — яйлы. В экспозиции произрастают горные и узкоспециализированные к экологическим факторам виды, среди которых много редких, реликтовых и эндемичных растений, трудно приживающихся в наших условиях. На участке представлены также палеоэндемы — *Seseli gummiferum* Pall. ex Smith., *Cerastium biebersteinii*, *Galanthus plicatus*, *Salvia scabiosifolia*.

Флористический состав фитоценозов участка "Крым" постоянно пополняется и является динамичным. По данным 2003—

2005 г., флора участка насчитывает 220 видов высших сосудистых растений, относящихся к 167 родам и 59 семействам.

В настоящее время на участке "Крым" произрастает 33 вида растений, относящихся к категории редких и исчезающих для флоры Крыма. Из них 11 видов являются эндемичными, 15 — редкими, 5 — исчезающими и 2 — реликтовыми. В соответствии с методическими разработками проводится их популяционно-количественное изучение, включающее исследование биологии индивидуального развития, уточнение видового состава, выявление распространения видов по территории участка, изучение численности и возрастного состава в интродукционных популяциях, приуроченности видов к определенным биотипам и синтаксонам растительности.

Спектр ведущих семейств представлен Fabaceae (18,2%), Lamiaceae (12,4%), Asteraceae (10,7%), Rosaceae (7,6%), Ranunculaceae (6,4%), Poaceae (4,6%), Apiaceae и Boraginaceae (по 3,7%), Brassicaceae (3,2%).

В спектре биоморф по габитусу преобладают травянистые растения — 92,71%. По продолжительности жизненного цикла ведущее место принадлежит поликарпикам 60,91%. Монокарпики составляют 24,95%, из них 8,40% — однолетники.

Распределение растений по эколого-ценологическому принципу показало, что около половины из них относятся к степным и лугово-степным видам. Наиболее приспособленные к новым условиям — гемиксерофиты и мезоксерофиты. Доказательством этого является успешное выращивание дуба пушистого, асфоделины крымской, птицемлечника бахромчатого, володушки крымской, пролески двулистной, бука крымского, сосны крымской, бересклета европейского и других видов.

Разные пути формирования крымской флоры, широкий диапазон экологических элементов, тенденция некоторых видов к натурализации определяют потенциальные возможности растений в новых условиях.

Выращивание редких видов, многие из которых на ботанико-географическом участке "Крым" образуют устойчивые интродукционные популяции, является одним из перспективных способов их охраны *ex situ*.

Ниже приводится краткая характеристика интродукционных популяций редких видов, сформировавшихся на ботанико-географическом участке "Крым" за 20—30 лет.

Paeonia tenuifolia — пион тонколистный. Вид занесен в Красную книгу Украины [8]. На ботанико-географический участок завезен в 1965 г. из окрестностей Симферополя в количестве 50 шт. Смоделированная интродукционная популяция занимает площадь 0,5 га и насчитывает около 200 особей. Пион тонколистный выступает субдоминантом и доминантом в ранневесеннем аспекте травостоя.

В популяции присутствуют особи всех возрастных состояний, а преобладание прегенеративных и генеративных особей свидетельствует о ее устойчивости и способности к расширению занимаемой площади.

Ornithogalum fimbriatum — птицемлечник бахромчатый. Завезен на участок из Хомутовской степи в 1952 г. Интродукционная популяция занимает площадь 0,6 га и насчитывает около 400 особей. Плотность популяции — 80—85 особей/м². Преобладают ювенильные и генеративные особи. Популяция устойчивая, полночленная. Размножается семенами и вегетативным способом.

Cerastium biebersteinii — ясколка Биберштейна, эндем Крыма. Занесена в Красную книгу Украины [8]. Завезена из окрестностей Никитского ботанического сада в 1969 г. Популяция занимает площадь 0,2 га и насчитывает более 3 тыс. особей. Гомеостатическая интродукционная популяция является полночленной. Размножение семенное и вегетативное.

Centaurea cana — василек седой, крымско-кавказский эндем, занесен в Красную книгу Украины [8]. Интродукционная популяция занимает площадь 0,2 га и насчитывает около 200 особей. В условиях культуры образуются недоразвитые семена, по сро-

кам прорастания они гетероморфны. Пополнение интродукционной популяции молодыми особями происходит исключительно за счет вегетативного размножения. Популяция устойчивая, но неполноценная.

Crocus angustifolius — шафран узколистный, эндем, занесен в Красную книгу Украины [8]. Завезен в 1967 г. из окрестностей Симферополя. Интродукционная популяция занимает площадь около 0,1 га и насчитывает около 80 особей. Спектр онтогенетических состояний полночленный. Доля генеративных особей высока — 38%. В силу своей декоративности растения уничтожаются ранней весной посетителями, поэтому популяция в жизненном цикле своего развития претерпевает некоторые изменения.

Crocus speciosus — шафран прекрасный. Занесен в Красную книгу Украины [8]. Является эндемом Крыма. Завезен из окрестностей Ай-Петри в 1972 г. Популяция занимает небольшую площадь — около 20 м². На 1 м² насчитывается до 18—20 особей. Размещение особей диффузное или рассеянное. Спектр онтогенетических состояний полночленный, преобладают генеративные особи, что свидетельствует об устойчивости популяции и тенденции к увеличению количества особей. Размножение вегетативное. На состояние популяции влияет антропогенный фактор, что необходимо учитывать при сохранении генофонда данного вида.

Таким образом, *Paeonia tenuifolia*, *Ornithogalum fimbriatum*, *Cerastium biebersteinii*, *Centaurea cana*, *Crocus angustifolius*, *Crocus speciosus* сформировали на участке устойчивые гомеостатические интродукционные популяции [5], которые мы относим к I степени успешности интродукции по шкале Вульфа—Базилевской [1].

Успешный опыт формирования интродукционных популяций редких видов в культурфитоценозах свидетельствует об эффективности их охраны *ex situ*. Моделирование таких ценозов способствует сохранению фиторазнообразия на ботанико-географическом участке "Крым".

1. *Базилевская Н.А.* Теория и методы интродукции растений. — М.: Изд-во МГУ, 1964. — 131 с.

2. *Голубев В.Н., Молчанов Е.Ф.* Методические указания к популяционно-количественному и эколого-биологическому изучению редких, исчезающих и эндемичных растений Крыма. — Ялта, 1978. — 42 с.

3. *Збереження біорізноманіття на Південному Сході України: Матер. конф.* — Донецьк, 2004. — 170 с.

4. *Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979)* — Київ, 1998. — 76 с.

5. *Мельник В.И.* Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. — К.: Фитосоцицентр, 2000. — 212 с.

6. *Рідкісні рослини флори України в культурі.* — К.: Наук. думка, 1982. — 215 с.

7. *Собко В.Г., Гапоненко М.Б.* Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — С. 5—13.

8. *Червона книга України. Рослинний світ.* — К.: Укр. енциклопедія, 1996. — 608 с.

9. *Шиман Л.М.* Краткий физико-географический очерк территории Ботанического сада Академии Наук УССР // Акклиматизация растений. — К.: Изд-во АН УССР, 1958. — С. 70—88.

Рекомендовал к печати П.Е. Булах

Т.О. Козак

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

ЕКСПОЗИЦІЯ БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ
ДІЛЯНКИ "КРИМ" У НБС ім. М.М. ГРИШКА
НАН УКРАЇНИ

Наведено відомості про історію формування та флористичний склад штучно створених фітоценозів на ботанико-географічній ділянці "Крим" НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Схарактеризовано стан та структуру деяких інтродукційних популяцій рідкісних видів.

Т.О. Козак

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

EXPOSITIONS OF BOTANIC-GEOGRAPHICAL
PLOT "CRIMEA" IN M.M. GRYSHKO NATIONAL
BOTANICAL GARDENS OF THE NAS
OF UKRAINE

The information about history of creation and floristic composition in artificial communities on botanic-geographical plot "Crimea" NBS of the NAS of Ukraine is represented. The state and structure of some introductive populations of rare species are described.